

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Эдуард Фероян¹, Мариам Сараджишвили¹

Эдуард Фероян¹ - ассоциированный профессор, доктор биологии;

¹Грузинский государственный учебный университет физического воспитания и спорта, Грузия, Тбилиси, 0162, пр. Ильи Чавчавадзе (eduardferoyan@gmail.com).

Введение. Организация рационального питания спортсменов в период интенсивной тренировки возможна лишь на основе данных о фактических энергозатратах. Ввиду этого очевидна необходимость определения энергетических затрат у высококвалифицированных спортсменов. Особую актуальность приобретает изучение энергетического обмена юных спортсменов, у которых сложнейшие процессы роста и формирования организма сочетаются с систематическими воздействиями интенсивной тренировочной нагрузки.

Целью исследования являлось, изучение энергетического обмена юных спортсменов в течении годовичного цикла подготовки.

В исследовании решались следующие задачи:

1. Определение уровня минимальных энергозатрат в условиях покоя (основного обмена);
2. Определение максимума энергетического обмена при физических нагрузках;
3. Определение суточных энергозатрат в условиях спортивной школы.

Методы и организация исследования. В обследовании участвовало 52 спортсмена в возрасте – 14-19 лет, квалификация – I – II разряда, на этапе интенсивных занятий спортивными дисциплинами. Исследования проводили в покое, выполнялась ступенчато-возрастающая нагрузка, а также результаты в естественных условиях спортивной тренировки. Потребление кислорода (VO_2) определялось использованием системы, состоящей из приспособления для забора выдыхаемого воздуха – дыхательной маски, гофрированного шланга большого сечения (32мм), дыхательных клапан фирмы «Beckman» (обеспечивающих минимальное сопротивление дыхания как в состоянии покоя, так и при физических нагрузках), мешка «Дугласа» (для обеспечения равномерного потока выдыхаемого воздуха), волюметра, газоанализатора «VO2000» (производства компании MGC Diagnostics, USA). Физическая тестирование задавалась в первой половине дня на велоэргометре Ergomedic 839E фирмы «Monark» (Sweden) с использованием ступенчато-возрастающей нагрузки до отказа в режиме педалирования 80 оборотов в минуту, начиная с нагрузки 1,5 кг на колесо в течении двух минут, повышая каждые последующие две минуты нагрузку на колесо на 0,25 кг; регистрировалась частота сердечных сокращений при помощи системы «Polar».

На основании данных о величинах потребления кислорода и частоты сердечных сокращений на различных уровнях выполняемой нагрузки для каждого спортсмена рассчитывалась индивидуальная зависимость между частотой пульса и расходом энергии. Затем, используя значения частоты сердечных сокращений, зарегистрированные во время тренировочных занятий, определяли энергозатраты при спортивных тренировках. Расход энергии при прочих видах деятельности рассчитывали на основании классических литературных данных с использованием хронометрирования основных режимов жизнедеятельности.

Результаты исследования и их обсуждение. Данные, характеризующие минимальный энергетический уровень юных спортсменов, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели энергетического обмена спортсменов в состоянии покоя ($M \pm \sigma$)

Спортивная специализация	Энерготраты основного обмена		Превышение должных величин над фактическими, в %	Максимальный энергетический уровень, в ккал/сутки
	должные, в ккал/мин ⁻¹	фактические, в ккал/мин ⁻¹		
1. Плавание	1,266±0,088	1,234±0,198	2,5	1925±347
	p>0,05			
2. Гребля	1,299±0,098	1,218±0,169	6,2	1918±383
	p>0,05			
3. Лёгкая атлетика	1,287±0,077	1,183±0,114	8,1	1867±249
	p>0,05			

Как следует из таблицы 1, энергетические траты в условиях основного обмена оказались, как правило, ниже должных величин в среднем на 2-8%; однако статистически отличие во всех случаях не достоверно ($p > 0,05$). При сопоставлении динамики основного обмена с выполняемой тренировочной нагрузкой на протяжении недельного цикла спортивной тренировки обнаружена определённая связь, изменение объёма и интенсивности тренировочной нагрузки вызывало соответствующие сдвиги уровня основного обмена. Выполнение ступенчато-возрастающей нагрузки сопровождалось возрастанием частоты сердечных сокращений (ЧСС) до величин, превышающих 180 уд.мин⁻¹; дыхательного коэффициента – более 1,0; и приростом содержания молочной кислоты в крови более 85 мг%.

Полученные значения показателей свидетельствуют о предельной напряжённости систем энергетического обеспечения организма и являются критериями достижения максимальной активности энергетических процессов. Для сопоставления потенциальных возможностей трёх энергетических механизмов (аэробного, алактатного и гликолитического) их производительность представлена в единицах одинаковой размерности (кал.кг). Это даёт возможность получить интегральный показатель максимальной метаболической мощности организма, наиболее полно отражающий энергетические возможности спортсменов и, кроме того, проследить направление целесообразной адаптации энергообразующих систем в зависимости от специфики воздействия спортивной специализации. На основании данных о минимальном и максимальном уровнях энергообмена было произведено определение суточных энерготрат юных спортсменов.

Общая продолжительность тренировочной нагрузки спортсменов составляла от 90 до 240 мин в день. Наибольшая интенсивность расходования энергии на тренировке отмечена у гребцов – 12,8±2,2 ккал.мин⁻¹ при частоте пульса 157±11 уд.мин⁻¹ и потребления кислорода на уровне 68% от максимума; несколько меньшая интенсивность имело место у легкоатлетов – 11,3±2,9 ккал.мин⁻¹ при частоте сердечных сокращений 145±12 уд.мин⁻¹ и потребление кислорода на уровне 65% от максимума; и у пловцов лишь 7,4±1,8 ккал.мин⁻¹, что соответствовало частоте пульса 125±29 уд.мин⁻¹ и 47% от уровня максимального потребления кислорода. Такие нагрузки относятся к категории интенсивных, не встречающихся при каких-либо трудовых процессах на протяжении 8-часового рабочего дня даже взрослых мужчин, и наиболее характерны для спортивной деятельности. В целом удельный вес энерготрат при спортивной тренировке по отношению к суммарным затратам

энергии за сутки достаточно весомый, - за сравнительно небольшой период времени (90-240 мин) расходуется от 27 до 38% суточной энергии.

Общая же величина суммарных энергозатрат за сутки у представителей различных видов спорта оказалась примерно одинаковой и составила соответственно: 3477 ± 219 ккал у легкоатлетов, 3566 ± 477 ккал у пловцов, и 3626 ± 464 ккал у гребцов. Определённые различия отмечены в величинах энергозатрат, отнесённых на 1 кг веса тела. Так, наибольшие энергозатраты обнаружены у пловцов – $61,8 \pm 8,3$ ккал.кг.сутки, и несколько меньше у спортсменов других специализаций: $55,3 \pm 5,2$ ккал.кг.сутки у гребцов и $53,5 \pm 4,1$ ккал.кг.сутки – у легкоатлетов.

Выводы. 1) Интенсивные занятия циклическими видами спорта (плавание, л/атлетический бег, гребля) у юных спортсменов сопровождаются суточными затратами энергии в пределах 3400-3600 ккал.сутки, или в пересчёте на 1 кг веса тела 53-62 ккал.кг.сутки; 2) Энергетические траты в условиях основного обмена оказались, как правило, ниже должных величин в среднем на 2-8%. Однако статистически отличие во всех случаях не достоверно ($p > 0,05$); 3) Энергетическое обеспечение применяемых в спортивной практике тренировочных нагрузок у юных спортсменов соответствует в среднем уровню 47-68% от максимума аэробных возможностей. Доля энергетических затрат при спортивной тренировке составляет 27-38% общей суточной величины.

Изложенные материалы могут быть использованы при разработке оптимального рациона питания юных спортсменов в условиях специализированных спортивных школ, а также на специализированных тренировочных сборах.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4664608>

STUDY OF ENERGY METABOLISM OF YOUNG ATHLETES

Eduard Feroyan¹, Mariam Sarajishvili¹

Eduard Feroyan - Associate Professor, Doctor of Biology (eduardferoyan@gmail.com);

¹Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia.

Abstract. *Goal.* Study of the energy exchange of young athletes during a one-year training cycle. *Methods.* The survey involved 52 cyclical sports athletes aged 14-19 years, qualification - I-II category, at the stage of intensive sports disciplines. *Results.* When comparing the dynamics of basal metabolism with the performed training load during a weekly cycle of athletic training discovered a certain relationship, the change in the volume and intensity of training load has caused relevant changes of basal metabolic rate. The obtained values of these indicators indicate the maximum intensity of the energy supply systems of the body and are criteria for the maximum activity of energy processes. The total value of the total energy consumption per day for representatives of various sports was approximately the same and amounted, respectively: 3477 ± 219 kcal for athletes, 3566 ± 477 kcal for swimmers, and 3626 ± 464 kcal for rowers. *Conclusion.* Energy expenditure in the conditions of the main exchange was, as a rule, lower than the proper values on average by 2-8%. However, the statistical difference in all cases is unreliable ($p > 0,05$). The energy supply of training loads used in sports practice in young athletes corresponds to an average level of 47-68% of the maximum aerobic capacity. The share of energy expenditure during sports training is 27-38% of the total daily value.

Keywords: young athletes, energy exchange, step load, oxygen consumption, sports training.